

TMRC MAGAZINE

Magazine médical Avril 2024

Interview du mois

Interview avec le Dr. Benammar Samir, Chef de Service et Maître Assistant en Pneumologie, où il évoque son parcours médical.

Découverte médicale

Casgevy et Lyfgenia : Deux Thérapies Géniques Révolutionnaires pour le Traitement de Certaines Maladies Hématologiques.

Édition 0

*Magazine Interactif :
Diversité, Richesse et
Contenus attractifs*

Contenu

Actualité de la faculté de médecine

S'informer sur les dernières nouvelles de notre faculté ainsi que les prochaines journées médicales.

Découverte médicale

Casgevy et Lyfgenia : Deux Thérapies Géniques Révolutionnaires

Recherche médicale

Explorer les dernières innovations de l'IA dans le domaine médical

Interview du mois

Interview avec le Dr. Benammar Samir, Chef de Service et Maître Assistant en Pneumologie

Espace students

Est-ce que la mémoire est immuable

Maladie du mois

Explorer la maladie d'Alzheimer ainsi que ses symptômes et les traitements les plus récents

Santé et bien-être

Découvrir les informations essentielles concernant l'ordonnance

Médecin du mois

Louis Pasteur, célèbre scientifique français du XIXe siècle, a révolutionné la microbiologie et la médecine

Divertissement

Essayez de vous détendre tout en relevant ces défis.

Mot De l'éditeur

Benouaz Aiman Taki Eddine
Créateur et Directeur du
TMRC MAGAZINE
Etudiant 4^{ème} Médecine

Je me souviens encore des mots de ma mère : "Ne pas attendre les initiatives, mais prendre soi-même l'initiative". Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé lire des magazines. J'y ai trouvé ma passion pour l'exploration, le plaisir et le divertissement. Créer un magazine a toujours été un rêve pour moi.

Grâce à la grâce de Dieu, le rêve est devenu réalité. Nous avons réussi à créer le premier magazine médical étudiant. Ici, les étudiants en médecine, en pharmacie et en dentisterie peuvent profiter d'un contenu diversifié et bénéfique tout en explorant leur domaine et leurs perspectives sous différents angles.

L'objectif du magazine est d'être à la fois agréable et utile pour les étudiants de toutes les disciplines. Nous nous efforçons de rassembler une variété de sujets pour répondre à tous les goûts : de la recherche aux maladies, en passant par les interviews et d'autres sujets intrigants.

Je remercie tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité : mes collègues du club, mes camarades de la faculté de médecine et tous ceux qui ont contribué, même avec un mot d'encouragement.

En conclusion, je vous invite à lire ce magazine, en espérant qu'il vous sera très bénéfique et que vous y trouverez du contenu qui correspond à vos goûts.

Merci...

A propos de nous

Level up your medical journey with Tlemcen Medical Researchers club

NOTRE VISION

Tlemcen Medical Researchers est un club scientifique fondé en 2024 à la Faculté de Médecine de Tlemcen par des étudiants. La recherche est devenue un domaine crucial pour toute personne aspirant à la connaissance scientifique, car elle permet de développer pleinement ses capacités dans son domaine d'expertise. Comme son nom l'indique, le club vise à intégrer le domaine de la recherche aux étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Il organise des workshops, des sessions théoriques et collabore avec des laboratoires de recherche.

RISE THE BAR HIGHER

Adresse :

Université Abou Bekr Belkaid

Faculté de médecine Dr Benzerdjeb Benaouda

Tlemcen

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Actualités de la Fac

Guerrich Nadji
Etudiant 5^{ème} Médecine

Algerian Society of Clinical & Oncological Pharmacy (ASCOP)

Ascop organise des journées locales d'initiation à la sécurité sanitaire, en partenariat avec l'association de développement international de la prévention ADIP. Le CHU et la faculté de Tlemcen sont parties prenantes ! Cette formation est destinée essentiellement aux établissements hospitaliers de Tlemcen. Il y aura des experts nationaux et internationaux qui partageront leur expertise en la matière. ASCOP est pleinement engagé dans les travaux et les réflexions visant à améliorer la prise en charge des patients dans les établissements de santé en implémentant la démarche qualité. Cette notion de gestion des risques liés aux soins est une question vitale pour notre système de soins et elle ne peut être implémenter qu'à travers une interprofessionnalité et une coordination entre les différents acteurs qui gèrent ce secteur.

7ème journée pharmaceutique nationale organisée par SORP Tlemcen

La 7ème Journée Pharmaceutique Nationale, organisée par SORP Tlemcen, mettra en avant les nouvelles missions du métier de la pharmacie. Les thématiques abordées incluent le rôle du pharmacien d'officine dans la gestion des dispositifs médicaux et dans le suivi des maladies chroniques. De plus, des sujets d'actualité en pharmacie hospitalière seront explorés, tels que l'oncologie et la numérisation des processus. Enfin, un focus sera mis sur la place des pharmaciens dans les startups, soulignant ainsi leur contribution à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans le domaine pharmaceutique.

17 ÈME RENCON- TRE PÉDI- ATRIQUE DE TLEMCCEN:

La 17ème Rencontre Pédiatrique de Tlemcen, prévue les 10 et 11 mai au Palais de la Culture de Tlemcen, se concentrera sur le thème passionnant de la rhumatologie pédiatrique. Des ateliers interactifs seront organisés pour favoriser des discussions approfondies et des échanges d'idées entre les participants. Cette édition accueillera également des professeurs de différentes wilayas, enrichissant ainsi les échanges et les perspectives. Les inscriptions sont ouvertes sur le site web officiel de l'Apset :

www.rpt.apset-dz.com.

Riad baghdadi et abderjabar Etait a Tlemcen:

Tlemcen medical researchers club a eu le privilège d'organiser deux conférences d'exception, animées par deux personnalités éminentes : le Dr. Yacine Abdeljabar et le Dr. Riyadh Baghdadi, en collaboration avec le Club Life Savers.

Dr. Yacine Abdeljabar, médecin formé en Algérie, a partagé son parcours unique en tant que premier médecin volontaire auprès des Rohingyas, illustrant son engagement humanitaire remarquable. De plus, il a exposé ses récentes recherches en cardiologie, suscitant un vif intérêt parmi l'audience.

De son côté, Dr. Riyadh Baghdadi, diplômé de l'École Supérieure d'In-

formatique en Algérie, Professeur assistant à l'université de NewYork a animé une conférence interactive sur les clés du succès universitaire. Son intervention a été particulièrement appréciée pour ses conseils concrets et motivants à destination des étudiants.

L'événement a attiré une audience nombreuse et engagée, composée d'étudiants avides de découvrir et d'échanger avec nos conférenciers. La journée s'est conclue par une discussion ouverte, permettant aux participants de poser des questions pertinentes et d'approfondir leur compréhension des sujets abordés.

1er congres d'orl De Tle- mcen

Le Service d'ORL du CHU de Tlemcen est fier d'annoncer le 1er Congrès National d'ORL de Tlemcen, en partenariat avec l'Association Médico-Sociale de la Wilaya de Tlemcen. Cet événement se tiendra les 16 et 17 mai au Parc National Lalla Setti de Tlemcen. Parmi les thèmes principaux abordés figurent les vertiges, la surdité chez l'enfant, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, ainsi que d'autres sujets d'importance dans le domaine de l'otorhinolaryngologie.

CASGEVY ET LYFGENIA : DEUX THÉRAPIES GÉNIQUES RÉVO- LUTIONNAIRES

Korso Racim
Etudiant 5^{ème} Médecine

La drépanocytose et la bêta-thalassémie sont des troubles sanguins héréditaires complexes caractérisés par des anomalies dans la production d'hémoglobine, une protéine présente dans les globules rouges qui transporte l'oxygène vers les tissus du corps, entraînant une anémie chronique et une myriade de complications associées. La drépanocytose se caractérise par une hémoglobine mutée, provoquant une forme en faucille des globules rouges, ce qui réduit le flux sanguin capillaire et la distribution d'oxygène, conduisant à des crises vaso-occlusives (CVO) à l'origine de douleurs sévères et de lésions d'organes. La bêta-thalassémie quant à elle implique des mutations affectant la synthèse des chaînes d'hémoglobine, entraînant une anémie sévère et une dépendance aux transfusions sanguines. Ces deux affections altèrent considérablement la qualité de vie des patients et posent de sérieux défis dans la gestion des soins de santé. Casgevy, une thérapie génique révolutionnaire basée sur les cellules, a reçu l'approbation de divers organismes de réglementation, notamment la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Agence de réglementation des produits de santé et des médicaments (MHRA) au Royaume-Uni. En parallèle à Casgevy, Lyfgenia, une autre thérapie génique basée sur les cellules, a aussi obtenu l'approbation de la FDA en décembre 2023, devenant ainsi les premières thérapies géniques basées sur les cellules pour la drépanocytose chez les patients de 12 ans et plus. En utilisant CRISPR/Cas9, une

PREMIÈRES THÉRAPIES GÉNIQUES POUR TRAITER LA BÊTA-THALASSÉMIE TRANSFUSION DÉPENDANTE ET LA DRÉPANOCYTOSE

technologie d'édition du génome, Casgevy modifie les cellules souches hématopoïétiques des patients. CRISPR/Cas9 peut être dirigé pour couper l'ADN dans des zones ciblées, permettant la capacité de modifier (supprimer, ajouter ou remplacer) l'ADN là où il a été coupé. Casgevy utilise cette technologie pour augmenter la production d'hémoglobine fœtale, un type d'hémoglobine qui facilite la distribution d'oxygène, en modifiant le gène qui code pour BCL11A et en

Avant le traitement, les cellules souches du patient sont collectées, puis celui-ci doit subir un conditionnement myéloablatif (avec une chimiothérapie à haute dose), un processus qui élimine les cellules de la moelle osseuse pour qu'elles puissent être remplacées par les cellules modifiées de Casgevy et de Lyfgenia. Casgevy et Lyfgenia ont démontré une efficacité et une sécurité remarquables dans les essais cliniques. Les essais de Casgevy ont montré des résultats impressionnants pour les 2 maladies, avec notamment une cessation complète des épisodes de CVO sévères, une indépendance transfusionnelle et une greffe réussie. Les effets secondaires étaient gérables, principalement liés aux symptômes attendus de la chimiothérapie. Les essais de Lyfgenia ont aussi montré des résultats prometteurs, avec un taux élevé de résolution des épisodes de CVO.

Ces thérapies représentent des avancées cruciales, offrant de l'espoir pour une amélioration de la qualité de vie de ces patients et dans la gestion de ces affections difficiles. L'impact mondial de Casgevy, Lyfgenia et des thérapies géniques analogues ne peut être surestimé.

réduisant son activité. Chez les patients atteints de drépanocytose, des niveaux accrus d'HbF empêchent la falciformation des globules rouges.

En plus de Casgevy, l'approbation de Lyfgenia enrichit davantage les options thérapeutiques pour la drépanocytose. En utilisant un vecteur lentiviral pour la modification génétique des cellules souches sanguines du patient pour produire de l'HbAT87Q (une variante d'hémoglobine semblable à l'hémoglobine A), Lyfgenia réduit le risque de falciformation et d'occlusion de la circulation sanguine, améliorant potentiellement la sévérité de la maladie et les résultats du patient.

l'intelligence artificielle dans la médecine

Ghorzi Youcef
Etudiant 3^{ème} Médecine

Intelligence artificielle révolutionne la médecine en analysant les données pour améliorer les diagnostics, découvrir des médicaments et offrir un suivi personnalisé, accélérant ainsi de nombreux processus médicaux essentiels.

National Library of Medicine [October 2023](#)

Des techniques d'imagerie avancées comme la tomosynthèse mammaire numérique (DBT), l'IRM, l'échographie portative et l'échographie mammaire automatisée (ABUS) complètent souvent la mammographie pour mieux détecter le cancer chez les femmes aux seins denses. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans ces modalités a amélioré leur efficacité.

Par exemple, une étude a montré que l'IA aide les radiologues à réduire les faux positifs de 37,3 % et les demandes de biopsie de 27,8 % en échographie mammaire, tout en étant plus performant que les radiologues expérimentés.

De plus, dans l'amélioration de l'IRM, l'IA accélère l'acquisition d'images sans compromettre la qualité, ce qui est crucial pour le "Fast MRI challenge".

Les systèmes de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) avec IA, comme le CAD-ABUS, réduisent le temps de lecture des radiologues tout en maintenant une précision élevée pour identifier les lésions. L'IA améliore aussi significativement la sensibilité de l'IRM dans les protocoles abrégés, démontrant son potentiel croissant dans l'interprétation améliorée des images médicales. Ces avancées suggèrent un rôle essentiel et grandissant de l'IA dans le diagnostic médical.

JAMA NETWORK *November 2023*

Une étude diagnostique a révélé qu'une plateforme utilisant l'intelligence artificielle, basée sur des réseaux neuronaux convolutionnels profonds et des architectures hybrides, pouvait clairement distinguer l'épithélium cancéreux de la prostate des glandes bénignes ou de l'épithélium et du stroma.

Elle permettait également d'identifier avec une grande précision les différents motifs de score de Gleason au niveau des pixels (AUC = 0,92). Le volume total du cancer de la prostate et les pourcentages des motifs 3,4,5 de Gleason dans toutes les carottes biopsiques étaient instantanément et précisément calculés, ce qui n'était pas réalisable manuellement.

Le diagnostic, le gradage et la quantification manuels du cancer de la prostate sont subjectifs, influencés par la formation, l'expérience et la perspective de l'observateur, engendrant une variabilité

inter-observateurs substantielle, même chez les pathologistes experts.

Cette méthode assistée par l'IA, développée sur une plateforme infonuagique accessible mondialement, vise à fournir un outil d'aide à la décision impartial améliorant la reproductibilité du diagnostic, particulièrement utile dans les régions manquant de pathologistes urologiques expérimentés.

Cette étude diagnostique a révélé qu'une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle, utilisée comme un outil d'aide à la décision clinique, était capable de détecter, grader et quantifier le cancer de la prostate avec une grande précision et efficacité. Elle était également associée à des réductions significatives de la variabilité inter-observateurs, ce qui pourrait potentiellement transformer l'évaluation histopathologique d'une approche traditionnelle en une approche de précision

“

Plus vous apprenez, plus vous ouvrez des portes vers de nouvelles opportunités.

”

Dr Benammar Samir

Interview avec Dr Benammar Samir

- Chef de service de pneumologie, CHU Tlemcen
- Maître assistant en pneumologie

Benouaz Aiman Taki eddine
Etudiant 4^{ème} Médecine

Guerrich Nadji
Etudiant 5^{ème} Médecine

Pouvez-vous vous présenter et nous fournir un aperçu de votre parcours depuis votre formation universitaire jusqu'à votre spécialisation ?

Je suis le Dr. Benammar Samir, âgé de 43 ans. Après avoir obtenu mon baccalauréat en 1999, j'ai poursuivi mes études universitaires. En 2006, j'ai entrepris un parcours de généraliste qui a duré jusqu'en 2008. Par la suite, j'ai réussi le concours de résidanat en 2008, obtenant une place parmi les dix premiers, précisément la dixième position. J'ai choisi de me spécialiser en pneumologie, et j'ai suivi cette spécialité de 2008 à 2012, soit quatre ans de résidanat. En 2013, j'ai obtenu le Diplôme d'Études Médicales Spécialisées (DEMS). Après avoir terminé ma spécialisation, j'ai travaillé en tant que pneumologue en santé publique jusqu'en mai 2015

à Sidi Bel Abbès. C'est à ce moment-là que j'ai passé le concours de maîtrise en 2015 à Tlemcen, où j'ai continué à exercer depuis lors. Pendant près de dix ans, j'ai eu l'opportunité d'enseigner et de former des étudiants, contribuant ainsi à plusieurs générations de futurs médecins. Actuellement, je suis chef de service par intérim depuis juillet 2021, assumant cette responsabilité suite au détachement de notre chef de service pour des fonctions supérieures.

Qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre une carrière en pneumologie

Au début de mon choix de spécialisation, j'ai été confronté à un dilemme entre la gynécologie et la pneumologie. Cependant, j'ai finalement opté pour la pneumologie. La pneumologie m'a toujours fasciné en raison de sa nature en tant que spécialité d'organe. Le poumon, en

tant qu'organe vital, est intrinsèquement lié à d'autres systèmes du corps humain. La richesse de cette spécialité réside dans sa polyvalence : nous traitons les affections pulmonaires tout en étant souvent impliqués dans la médecine interne, effectuant le diagnostic et assurant le suivi des patients. Par exemple, prenons la sarcoidose et les maladies systémiques. Vous savez sûrement que ces affections présentent souvent des manifestations pulmonaires. En pneumologie, nous abordons également des domaines variés tels que l'infectiologie avec les pneumonies, l'oncologie où nous posons des diagnostics et assurons le suivi des patients, bien que la prise en charge soit généralement sous la responsabilité des oncologues. Nous traitons également les maladies respiratoires, les problèmes liés au tabagisme, ainsi que les affections fonctionnelles typiques de la pneumologie

Par rapport a votre choix décisif entre la pneumologie et la gynécologie, était par rapport a chirurgie ou quoi ?

🎤 Lorsque j'ai dû choisir entre la pneumologie et la gynécologie, j'ai pris en compte la dimension chirurgicale. La gynécologie est une spécialité médico-chirurgicale, tandis que la pneumologie est principalement médicale. Cependant, la pneumologie évolue aussi vers des aspects interventionnels. Nous développons la pneumologie interventionnelle dans notre service, envisageant des procédures comme la pleuroscopie et le placement de cathéters PleurX, une forme de microchirurgie.

Quand vous étiez étudiant, quel genre d'étudiant étiez-vous ?

🎤 Lors de mes études, je me suis surtout concentré sur l'acquisition d'une solide base théorique, considérant cela essentiel pour ma formation. J'ai également réalisé de nombreux stages dans divers services médicaux, enrichissant ainsi mon expérience pratique. Bien que je n'aie pas été le major de ma promotion, j'ai obtenu la cinquième place lors du classement pour l'internat. Cependant, je suis convaincu que la réussite dans le domaine médical ne dépend pas seulement des résultats académiques, mais aussi de la capacité à appliquer les connaissances théoriques dans la pratique clinique.

Pendant votre parcours professionnel, avez-vous été influencé par des médecins qui ont façonné votre approche de la médecine dans le domaine de la pneumologie?

Au cours de mon parcours professionnel, j'ai été influencé par des médecins qui ont joué un rôle déterminant dans ma façon d'aborder la médecine et qui m'ont inspiré à viser l'excellence en pneumologie. Parmi eux, le professeur Taleb Abdsamed, chef de service de pneumologie à Sidi Bel Abbès, a été un guide essentiel pendant mes années de formation. Son expertise, son dévouement et ses conseils ont été précieux pour ma croissance professionnelle. De même, le professeur Ziane Benattou à Tlemcen est resté un pilier de soutien tout au long de mon parcours, même après avoir été détaché pour occuper des fonctions supérieures en

2021. Leur sagesse et leur expérience ont été des atouts précieux pour ma maîtrise de la spécialité, et je leur suis profondément reconnaissant pour leur contribution à mon développement professionnel.

Pour vos ambitions futures, envisagez-vous de devenir professeur ?

Oui, bien sûr, je vise le professorat dans le cadre de mes ambitions futures. Malgré les contraintes rencontrées, notamment en raison de la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact significatif, je continue de progresser dans cette direction. La pandémie a été une période difficile, pendant laquelle nous avons été fortement sollicités, en première ligne face à la crise. Nous avons également perdu un collègue, le professeur Hajjaj Away Mourad, et je profite

de cette occasion pour lui rendre hommage. Après cette période difficile, nous avons commencé à reprendre progressivement nos activités, que ce soit dans le service hospitalier, auprès des étudiants ou dans le développement de ma carrière académique.

Par rapport aux activités scientifique, congrès, journée

Je suis définitivement pour les activités scientifiques telles que les congrès et les journées scientifiques. Elles jouent un rôle crucial dans le partage des connaissances, le développement professionnel et le réseautage au sein de la communauté médicale. Mon service a organisé notre journée de pneumologie en décembre 2023, ce qui a été une excellente journée.

Équilibrer la pratique clinique avec les responsabilités académiques peut être exigeant. Comment gérez-vous votre temps efficacement pour exceller dans les deux rôles en tant que pneumologue et enseignant dans une université

Équilibrer la pratique clinique avec les responsabilités académiques peut être un défi de taille. En tant que médecin hospitalo-universitaire, je considère cette dualité comme essentielle pour rester à jour dans mon domaine. Être impliqué dans le milieu hospitalier nous permet de rester constamment informés des thérapies innovantes et des nouvelles avancées médicales. Si nous ne sommes pas présents, nous risquons de manquer des opportunités de développement professionnel et de rester en phase avec les évolutions de la médecine

Pourriez-vous décrire une rencontre ou un cas de patient particulièrement mémorable qui a eu un impact significatif sur votre trajectoire de carrière?

J'ai rencontré de nombreux cas de patients au fil de ma carrière, mais il y en a un en particulier qui a eu un impact significatif sur ma trajectoire professionnelle et sur ma manière d'aborder les soins aux patients. Il s'agit d'un jeune patient âgé de seulement 28 ans. Lorsque j'ai posé le diagnostic de cancer du poumon avec des métastases généralisées, cela a été un choc pour moi. L'âge jeune de ce patient était inhabituel pour ce type de diagnostic, et voir son état de santé se détériorer devant mes yeux a été extrêmement difficile à accepter.

Pouvez-vous partager des projets de recherche ou des contributions que vous avez apportés dans le domaine de la pneumologie ?

Bien sûr, je serais ravi de partager quelques-uns des projets de recherche et des contributions que nous avons apportés dans le domaine de la pneumologie. Tout d'abord, nous sommes fortement engagés dans le développement de la biothérapie pour le traitement de l'asthme sévère. Cela comprend l'utilisation d'agents tels que les anti-IL4 et les anti-IL5. De plus, nous explorons les options thérapeutiques avec les anti-fibrosants pour traiter les maladies pulmonaires interstitielles, comme la fibrose pulmonaire. Une autre initiative sur laquelle nous travaillons est l'intégration de l'échogra-

phie thoracique dans la pratique pneumologique. Nous croyons que cette modalité d'imagerie deviendra un examen de base dans les années à venir, et nous développons activement sa sémiologie échographique pour qu'elle soit utilisée de manière efficace et précise dans les consultations pneumologiques.

En ce qui concerne nos contributions en recherche, nous avons publié plusieurs études, dont une sur la prise en charge de l'asthme sévère par la biothérapie, basée sur l'expérience de notre service. Nous avons présenté ces travaux lors de journées scientifiques et de congrès. Actuellement, nous participons à une étude nationale sur les pneumopathies interstitielles diffuses, telles que la fibrose pulmonaire, qui est toujours en cours. Notre stratégie de recherche consiste à suivre les tendances actuelles et à contribuer activement à l'avancement des connaissances dans notre domaine.

Quels conseils offririez-vous aux étudiants en médecine ou aux jeunes professionnels qui envisagent une carrière en pneumologie ou en médecine respiratoire?

Aux étudiants en médecine ou aux jeunes professionnels envisageant une carrière en pneumologie ou en médecine respiratoire, je donnerais les conseils suivants :

Soyez à jour avec vos cours :

Assurez-vous de rester informé des dernières avancées dans le domaine de la pneumologie en suivant attentivement vos cours et en vous tenant au courant des nouvelles recherches et pratiques médicales.

Assurez une présence active :

Il est essentiel d'être présent, que ce soit aux cours ou aux stages pratiques. Ne vous contentez pas d'assister aux cours uniquement les jours d'examen. Participer active-

ment aux cours magistraux et aux stages pratiques à l'hôpital vous permettra d'approfondir vos connaissances et de développer vos compétences médicales.

Complétez votre formation théorique par une expérience pratique :

La combinaison de la théorie et de la pratique est cruciale pour une formation médicale complète. En participant activement aux stages pratiques à l'hôpital, vous pourrez appliquer vos connaissances théoriques dans un environnement clinique réel et développer des compétences pratiques essentielles.

Enfin, je souhaite encourager tous les étudiants intéressés par la pneumologie à poursuivre leur passion et à s'engager pleinement dans leur formation

Message au tabagique

Pour les fumeurs, je voudrais transmettre un message crucial : le tabagisme est extrêmement dangereux pour votre santé. En tant que pneumologue, je vois trop souvent des patients qui arrivent au service avec des maladies graves liées au tabac, comme le cancer ou la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). Malheureusement, dans de nombreux cas, il est déjà trop tard pour inverser les dommages causés par le tabagisme.

Le tabac est le principal facteur de risque de nombreuses maladies respiratoires, notamment l'asthme, la BPCO, la bronchite chronique, le cancer du poumon et même le pneumothorax. Il est donc

essentiel de prendre conscience des dangers du tabagisme et de prendre des mesures pour arrêter.

Je recommande vivement à tous les fumeurs de cesser de fumer dès que possible, car les maladies liées au tabagisme sont généralement progressives et souvent incurables. En arrêtant de fumer, vous pouvez considérablement réduire votre risque de développer ces affections graves et améliorer votre santé respiratoire globale.

Dernier mot

Je vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'opportunité de participer à cette première édition de votre magazine médical. Je trouve que votre initiative de développer un magazine médical est vraiment excellente, et je vous félicite pour cela. Je conseille vivement aux étudiants de s'immerger dans le domaine médical, de s'intégrer et de saisir toutes les opportunités d'apprentissage qui se présentent à eux. Plus vous apprenez, plus vous ouvrez des portes vers de nouvelles opportunités.

Vous avez accès à une richesse d'informations sans précédent, ce qui vous donne un avantage indéniable pour exceller dans votre domaine. Je vous souhaite une excellente continuation et beaucoup de succès dans le développement de votre magazine de santé

08 ASTUCES POUR BOOSTER SA MÉMOIRE

Benouaz Aiman Taki eddine
Etudiant 4^{ème} Médecine

L'ÉTUDE DE LA MÉDECINE EXIGE UNE CAPACITÉ DE MÉMORISATION EXCEPTIONNELLE, CAR LES ÉTUDIANTS DOIVENT RETENIR UNE QUANTITÉ COLOSSALE D'INFORMATIONS, ALLANT DES NOMS COMPLEXES DES MALADIES AUX DÉTAILS ANATOMIQUES LES PLUS FINS, EN PASSANT PAR LES MÉCANISMES PHYSIOLOGIQUES ET LES TRAITEMENTS MÉDICAUX. LA MÉMOIRE CONSTITUE AINSI UN PILIER FONDAMENTAL POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE, CAR ELLE LEUR PERMET D'ASSIMILER, DE COMPRENDRE ET D'APPLIQUER EFFICACEMENT LES CONNAISSANCES NÉCESSAIRES À LEUR PRATIQUE FUTURE.

HEUREUSEMENT, LA MÉMOIRE N'EST PAS UNE FACULTÉ FIGÉE, MAIS PLUTÔT UNE COMPÉTENCE QUI PEUT ÊTRE DÉVELOPPÉE ET AMÉLIORÉE AVEC DES TECHNIQUES ET DES STRATÉGIES APPROPRIÉES.

01

SOYEZ ATTENTIF

Écouter attentivement en classe est essentiel pour la mémorisation, représentant la moitié du processus. La concentration accrue favorise une meilleure compréhension et augmente les chances de rétention. Limiter les distractions en classe et choisir les moments appropriés pour les discussions sont bénéfiques.

02

FAITES DU TRI

Pour mémoriser efficacement, organisez les informations en leur attribuant un ordre d'importance et une structure logique. Utilisez des fiches de révision pour cela. Visualisez votre cours comme une succession d'étapes pour faciliter la compréhension et la rétention.

03

JOUEZ AU PERROQUET

Pour apprendre quelque chose par cœur, il ne suffit pas de le lire, il faut aussi le répéter dans sa tête ou à voix haute. Faites-le plusieurs fois tout de suite, puis une demi-heure plus tard pour être sûr que l'information est bien enregistrée.

04

FUYEZ LA ROUTINE

Rien n'est plus néfaste pour la mémoire que de laisser son cerveau fonctionner en mode automatique. Pour maintenir votre agilité mentale, essayez de diversifier régulièrement vos habitudes matinales.

05

AU DODO

Le sommeil joue un rôle crucial dans le processus de mémorisation. Les différentes phases de sommeil permettent au cerveau de trier et de consolider les connaissances, qu'elles aient été acquises récemment ou plus anciennes.

06

FAIT DU SPORT

Faire du sport aide à oxygéner le cerveau et améliore ainsi ses fonctions cognitives. Par ailleurs, le fait de faire des pauses dans ses révisions est capital, car cela donne la possibilité à la mémoire de classer les informations et de bien les enregistrer.

07

QUITTEZ LE STRESS

Etre déprimé ou stressé peut perturber le processus d'apprentissage. Dans ces moments, on est en effet moins disponible et attentif aux informations reçues. Ensuite, le stress favorise la production de cortisol, une hormone néfaste à l'enregistrement des souvenirs dans la mémoire à long terme.

08

ALIMENTEZ-VOUS

S'il n'y a pas d'aliment miracle ni de pilule magique qui permette de retenir tout par cœur, certains aliments stimulent la mémoire. C'est le cas des fruits et des légumes. A l'inverse, évitez les aliments trop gras ainsi que l'excès de caféine ou d'alcool qui perturbent la digestion et le sommeil...

Maladie D'Alzheimer

CAUSES, MÉCANISMES,
SYMPTÔMES ET TRAITEMENTS

Bennacer Samah
Etudiante 5^{ème} Médecine

La maladie d'Alzheimer résulte d'une lente dégénérescence des neurones, débutant au niveau de l'hippocampe et s'étendant au reste du cerveau. Elle est caractérisée par des troubles de la mémoire récente, des fonctions exécutives et de l'orientation dans le temps et l'espace. Le malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie.

Le trouble de la mémoire est le plus fréquent et le plus perceptible des symptômes associés à la maladie d'Alzheimer.

Des troubles des fonctions exécutives (programmation, séquence de réalisation d'un but...) sont également très évocateurs : par exemple ne plus savoir comment se servir de son téléphone ou comment préparer une recette jusque-là bien connue.

Les problèmes d'orientation dans le temps et dans l'espace sont également révélateurs : les personnes qui développent la maladie se perdent sur un trajet habituel ou ne savent plus se situer dans le temps.

Plus rarement, des troubles du langage ou de la vision élaborée (lecture, repérage des objets...) peuvent s'observer au début de la maladie.

L'extension de la maladie se traduit par des troubles progressifs du langage oral (aphasie) et écrit (dysorthographe), du mouvement (apraxie), du

comportement et de l'humeur (anxiété, dépression irritabilité) et du sommeil (insomnie). Il faut cependant souligner que cette progression n'est ni unique, ni forcément catastrophique : tous les patients ne présentent pas le même tableau clinique, ne vivent pas la même évolution, ni ne souffrent du même handicap. On peut bien souvent longtemps continuer à avoir une vie sociale, intellectuelle et affective avec la maladie d'Alzheimer.

Un mécanisme identifié, mais...

Examiné après leur décès, le cerveau des patients atteints de maladie d'Alzheimer porte deux types de lésions : les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. Chacune de ces lésions est associée à une protéine : le peptide β -amyloïde pour les dépôts amyloïdes, et la protéine tau phosphorylée pour les dégénérescences neurofibrillaires.

A terme, cette dernière mène à la mort des cellules nerveuses. Très lent, ce processus prend plusieurs dizaines d'années à s'établir avant que des symptômes de la maladie n'apparaissent.

Le risque de survenue de la maladie. C'est notamment le cas du gène de l'apolipoprotéine E (APOE).

Prendre en charge, à temps

D'abord détecter !

La répétition d'oublis perturbant la vie quotidienne nécessite une attention immédiate et une formalisation de la plainte auprès d'un médecin. Il est crucial d'établir un diagnostic le plus tôt possible, basé sur l'histoire des troubles et des évaluations des fonctions cognitives. Ces évaluations permettent de déterminer la nature et la gravité des altérations, telles que la perte de mémoire et l'orientation spatio-temporelle, ainsi que la détection de troubles comportementaux et de l'humeur. L'imagerie cérébrale, notamment l'IRM, joue un rôle essentiel dans le diagnostic, en permettant d'exclure d'autres causes et de détecter des anomalies cérébrales associées à la maladie, comme la réduction du volume cérébral et l'atrophie de l'hippocampe. De plus, l'analyse du liquide céphalorachidien, via une ponction lombaire, offre la possibilité de mesurer trois marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer : la protéine bêta-amyloïde, la protéine tau et la protéine tau phosphorylée.

La prise en charge

La prise en charge de la maladie d'Alzheimer est multidimensionnelle, englobant divers aspects tels que l'hygiène de vie, les activités, les traitements médicamenteux et les dispositions médico-sociales, allant de l'accueil ponctuel de jour à l'hébergement permanent en institution.

La personnalisation est le maître-mot de cette prise en charge, car chaque patient est unique et présente des symptômes et une évolution de la maladie différents. Maintenir les activités habituelles du patient, tant cognitives que physiques, ainsi qu'une vie sociale active est essentiel. L'équilibre alimentaire est également crucial. L'approche médicamenteuse repose généralement sur quatre spécialités, dont le donépézil (Aricept), la rivastigmine (Exelon) et la galantamine (Reminyl), qui visent à améliorer la disponibilité de l'acétylcholine dans le cerveau, un neurotransmetteur nécessaire à la communication neuronale. La mémantine (Ebixa), quant à elle, bloque un récepteur au glutamate, contribuant à protéger les neurones contre les dommages.

La maladie d'Alzheimer ne se guérit pas, mais une prise en charge adaptée peut ralentir sa progression et améliorer la vie du patient et de son entourage

WILLIAM UTERMÖHLEN : LE TÉMOIGNAGE D'UN ARTISTE

William Utermohlen est un peintre figuratif américain connu pour son travail relatant la relation entre son art et la maladie d'Alzheimer dont il déclare les premiers symptômes en 1991. Sa femme Patricia commence à remarquer certains changements chez son mari : des problèmes pour boutonner sa chemise, pour gérer l'argent, une perte d'agilité avec l'écriture... Quatre ans plus tard, alors que William a 65 ans, on lui diagnostique la maladie d'Alzheimer.

Après le diagnostic de sa maladie, la production artistique de William Utermohlen se concentre sur la réalisation d'autoportraits qui témoignent tout à la fois de la modification des perceptions de l'artiste à mesure que la maladie progresse, que de la perte de la maîtrise technique.

« Il faut aborder ça de manière positive et se lancer à fond... Il ne s'agit pas de se défendre, on ne peut pas le faire. Mais je voulais comprendre ce qui m'arrivait de la seule manière possible pour moi » William Utermohlen, entretien avec Margaret Discroll (2001).

Selon la femme de William Utermohlen, professeur d'histoire de l'art, « alors que William avait une technique précise, presque scientifique, son style s'altère et se rapproche de l'expressionnisme abstrait. Petit à petit, les lignes se tordent, les aplats de couleurs se font plus crus et le visage peint se déforme. Dans ces images, nous voyons avec une intensité déchirante les efforts de William pour expliquer son soi altéré, ses peurs et son chagrin ».

Il arrête de peindre en 2000 et meurt en 2007. Sa femme dira lors du décès de son mari que pour elle, ce n'était plus lui à ce moment-là.

Ce travail artistique de William Utermohlen aide à comprendre l'évolution de la maladie d'Alzheimer et la nécessité de faire progresser la recherche et la médecine. Afin que, demain, aucune femme ou aucun homme ne disparaisse plus de son vivant

The Tragic Evolution Of Self-Portraits Of William Charles Utermohlen And His Battle With Alzheimer's disease.

Médicaments: mieux comprendre ce qu'il y a dans votre ordonnance.

Mostefaoui Mohammed Amine
Etudiant 3^{ème} Médecine

La prescription médicamenteuse est un acte fondamental dans la pratique médicale, où un professionnel de santé recommande un traitement pharmacologique spécifique à un patient. Cette recommandation est formalisée par la délivrance d'une ordonnance, un document essentiel qui facilite la communication entre le médecin, le patient et le pharmacien. L'ordonnance joue un rôle crucial en détaillant les informations essentielles relatives au traitement. Elle spécifie les horaires et la fréquence des

prises, ainsi que la posologie exacte à suivre. La posologie, déterminée en fonction des caractéristiques individuelles du patient et de la maladie traitée, représente la quantité optimale de médicament à prendre à chaque prise et sur une journée. Parfois, la posologie est progressivement ajustée afin d'atteindre un équilibre optimal entre efficacité thérapeutique et minimisation des effets indésirables.

Outre la posologie, l'ordonnance indique également la voie d'administration du médicament, c'est-à-dire la méthode par laquelle le médicament est introduit dans l'organisme. Cette spécification est cruciale car elle influence l'efficacité et la rapidité d'action du traitement. De plus, elle tient compte de la forme galénique du médicament, de son métabolisme et des éventuelles interactions avec d'autres substances telles que les aliments ou d'autres médicaments.

Il est impératif pour le patient de suivre scrupuleusement les instructions fournies par l'ordonnance. Cela inclut de ne jamais modifier la posologie prescrite sans l'avis préalable du médecin. En cas de doute ou d'incompréhension concernant les informations de l'ordonnance, il est recommandé de consulter le médecin ou le pharmacien pour obtenir des clarifications supplémentaires. De plus, il est essentiel de signaler tout effet indésirable ressenti pendant le traitement et de respecter les éventuelles recommandations spécifiques, telles que les consignes alimentaires ou les restrictions d'activité physique. En outre, la conservation adéquate des médicaments, en suivant les indications de stockage fournies par le professionnel de santé, est également cruciale pour maintenir leur efficacité et leur sécurité.

Enfin, la lecture attentive de la notice accompagnant chaque médicament est une étape essentielle avant la première prise. Cette notice fournit des informations détaillées sur le médicament, ses indications, son mode d'administration et ses éventuels effets indésirables. En cas de questions ou de préoccupations, le professionnel de santé est disponible pour fournir des explications complémentaires et garantir une prise en charge optimale du traitement.

En somme, la prescription médicamenteuse et l'ordonnance qui l'accompagne représentent des outils essentiels dans la prise en charge thérapeutique des patients, garantissant un suivi sécurisé et efficace des traitements pharmacologiques.

**“Savoir,
c'est
pouvoir
agir.”**

Le laboratoire du Français Louis Pasteur (1822-1895), vers 1890. L'Institut Pasteur avait été fondé, à Paris, en

Guerriche Nadji
Etudiant 5^{ème} médecine

Louis Pasteur

Un chimiste qui a combattu la maladie.

Né en 1822 dans la pittoresque ville de Dole, dans le Jura en France, Louis Pasteur a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la médecine. Après des études rigoureuses et une passion dévorante pour la chimie, Pasteur a marqué l'histoire en remportant la guerre contre la rage et en ouvrant la voie à de nombreuses autres découvertes révolutionnaires.

Pasteur a débuté sa carrière académique avec un parcours singulier, titulaire du baccalauréat en lettres puis en sciences mathématiques. Ses études à l'École normale et à la Sorbonne sous la tutelle du renommé chimiste Jean-Baptiste Dumas ont jeté les bases de ses futures réalisations remarquables. En 1847, il obtient son doctorat en sciences, et en 1857, il est nommé administrateur à l'École normale supérieure, où il brille dans des domaines variés tels que la biologie, l'agriculture et l'hygiène.

L'une des avancées les plus significatives de Pasteur reste indubitablement la pasteurisation, une innovation révolutionnaire qui a métamorphosé l'industrie viticole au XIX^e siècle. Cette découverte ingénieuse a joué un rôle crucial en préservant la qualité du vin et en garantissant sa sûreté pour la consommation, particulièrement importante pour les Européens

confrontés aux infections liées à la consommation de vin. Au-delà de son impact sur l'industrie vinicole, la pasteurisation s'est révélée être une méthode polyvalente, trouvant également des applications dans la préservation des produits laitiers, des jus de fruits et même dans la transformation de certains produits alimentaires, assurant ainsi la sécurité alimentaire et la protection contre les maladies d'origine alimentaire.

Cependant, c'est son combat héroïque contre la rage qui lui a valu une renommée mondiale. En 1885, Pasteur a réalisé son premier traitement réussi contre la maladie redoutée, sauvant la vie du jeune Joseph Meister, mordu à plusieurs reprises par un chien enragé. Cette victoire historique a marqué le début d'une ère nouvelle dans la lutte contre les maladies infectieuses et a conduit à la fondation de l'Institut Pasteur en 1888.

Fondé grâce au soutien généreux d'une souscription internationale, l'Institut Pasteur a été créé pour poursuivre l'œuvre de Pasteur en étendant la vaccination contre la rage et en approfondissant la recherche sur les maladies infectieuses. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur demeure un phare de l'innovation médicale, perpétuant l'héritage immortel de son illustre fondateur.

Salon International de la Santé et du Tourisme Médical

29-30-31 Mai
et 1er Juin

Pavillon Ahaggar

2024 |
SAFEX - Alger

2nd
edition

Participez avec nous

et visitez notre site web ;

www.clinvestexpo.com

Propulser le Système de Santé Algérien

Notre Partenaire

Wordsearch

Benhamed Nerdjes
Etudiante 5^{ème} Médecine

Indices

- ▶ Partie de l'examen clinique
- ▶ Premier temps de l'accouchement
- ▶ Mode de transmission de l'hépatite "c"
- ▶ Moyen de transfert des nutriments / O2/ igG .. de la mère au bébé
- ▶ Préparation administrée pour provoquer l'immunité protectrice en stimulant la production d'Ac
- ▶ Bilan fait avant le mariage
- ▶ Médicaments pour soulager la douleur (antalgiques)
- ▶ Évacuation des urines.
- ▶ Parasitose incriminée dans le kc de la vessie
- ▶ IMC entre 25 et 30 kg/m²

Crosswords

Benouaz Aiman Taki eddine
Etudiant 4^{ème} Médecine

Indices

- ▶ Ensemble de symptômes
- ▶ Spécialité des maladies digestives
- ▶ Père de la génétique
- ▶ Étude des tissus
- ▶ Etat de présence des bactéries dans le sang
- ▶ Pathologie respiratoire fréquente chez les fumeurs
- ▶ Perte de connaissance
- ▶ Relient les muscles aux os
- ▶ Muscle important pour la respiration
- ▶ Partie du cœur

Contact .

Suivez-nous sur les reseaux sociaux

Adresse:

Université Abou Bekr Belkaid

Faculté de médecine Dr Benzerdjeb Benaouda

Tlemcen